

La esclavitud sexual como *modus operandi*: el caso de Boko Haram

Alicia Ginebra

BROX SAÉNZ DE LA CALZADA

Boko Haram, cuyo nombre podría ser traducido como «La educación occidental es un pecado» o «La educación occidental está prohibida» (1), es un grupo militar fundamentalista que opera en Nigeria desde el año 2002 y cuyas acciones se enmarcan en el objetivo más amplio de restaurar un estado basado en normas islámicas (2). Algunos autores estiman que sus orígenes se remontan a las disputas surgidas en su seno entre los partidarios de la adopción de una educación occidental y sus detractores. Aunque «en ambos casos, el objetivo era hacer frente al llamado “enemigo occidental”, [la forma de] llevar a cabo esta resistencia despertaba desacuerdos entre dos grandes bandos» (3).

Así, por un lado, el movimiento encabezado por Ja'far Mahmud Adam propugnaba la islamización de las instituciones occidentales. Por otro, sus detractores, guiados por Muhammad Yusuf, rechazaban dicho planteamiento, lo que posteriormente generaría un conflicto armado con las instituciones nigerianas, cuyas fuerzas de seguridad ejecutarían en 2009 a este último líder. Reuniendo cada vez más adeptos, Boko Haram lanzaría una violenta campaña contra el aparato gubernamental de Nigeria y sus fuerzas armadas, repercutiendo gravemente sobre la población civil (4). Desde entonces, los enfrentamientos armados entre BH y el ejército nigeriano no han dejado de intensificarse y, en paralelo, las violaciones de los derechos humanos son cada vez de mayores.

En 2014, «con la ayuda de una milicia patrocinada por el Estado, conocida como Fuerza Civil Conjunta (CJTF), las fuerzas nigerianas expulsaron a Boko Haram de las ciudades y pueblos y lo empujaron hacia zonas remotas, como el bosque de Sambisa, en el estado de Borno» (5). Desde allí, BH fue ocupando otros territorios, como Chibok (Borno), en el que en 2014 secuestraron a 276 niñas mediante su detención ilegal en una escuela pública, para posteriormente convertirlas en esclavas sexuales y/o laborales, víctimas de tratos inhumanos y degradantes, de violaciones y otras torturas sexuales.

Lejos de ser un episodio aislado, el secuestro con fines de explotación sexual se ha convertido en el *modus operandi* del grupo extremista, en el sentido de que una de las

Acto de sensibilización organizado por CEE-HOPE Nigeria en el primer aniversario del secuestro de las niñas de Chibok, episodio emblemático de la política sistemática de esclavitud sexual desarrollada por Boko Haram en el noreste de Nigeria. El secuestro masivo de niñas y adolescentes ha sido utilizado por este grupo armado no estatal como una estrategia deliberada de guerra, orientada al sometimiento sexual, la imposición de matrimonios forzados, la explotación reproductiva y la destrucción del tejido social de las comunidades afectadas. Estas prácticas, documentadas reiteradamente por Naciones Unidas, constituyen violaciones graves del Derecho internacional humanitario y del Derecho internacional de los derechos humanos, y son susceptibles de calificación jurídica como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, en particular por la prohibición absoluta de la esclavitud y la violencia sexual en los conflictos armados. Foto: Wikipedia.

pautas de control civil y de conquista del territorio consiste en convertir a las mujeres y niñas al islam, a menudo obligándolas a contraer matrimonio con otros miembros extremistas. En 2015, las Naciones Unidas (6) ya advertían de la sistematicidad con la que se cometían los matrimonios forzados, el tráfico de mujeres y niñas secuestradas y su posterior conversión en esclavas, «elementos fundamentales del modus operandi y la ideología de Boko Haram» (7). Recientemente, en 2024, Amnistía Internacional publicaba otro estudio en el que volvía a denunciar el uso de la violencia sexual como estrategia y táctica militar de persecución religiosa y/o étnica por parte de grupos radicales y extremistas en Níger. El documento, elaborado en buena parte en base a entrevistas realizadas a mujeres y a niñas supervivientes y liberadas tras su paso por BH, da de fe del

uso casi sistemático del matrimonio forzado con integrantes radicales, quienes pasan posteriormente a ejercer un severo control sobre ellas, sometidas a castigos físicos, flagelaciones y violaciones, cometidas a veces incluso en presencia de otros miembros del grupo (8).
“When I got married, when my husband wanted to get intimate with me, I would refuse. So he would report me to the people [other Boko Haram fighters] and then they would call me and flog me. So, after flogging me, sometimes he would call his friends and then he would force himself [inside me]. The friends would help him. [They] tied me [up] and then he would force himself on me. They would hold my hands and then my legs and then he would fall on me. [He did this] every day. He did this for almost one year with his friends. Later on, he decided to come alone and if I did not agree, he would

inform his friends and then they would tell me they would get me killed if I did not agree to his needs.”

(Entrevista a superviviente “IB”, 8 de julio de 2023, Maiduguri, Borno, extraída del informe “Help us build our lives”. Girl Survivors of Boko Haram and Military Abuses in North-East Nigeria, Amnistía Internacional, 2024, p. 42).

REFERENCIAS

- (1) TORREGROSA, F. J., GARRIGA, D., LÓPEZ, R., SÁNCHEZ, N. & GARCÍA, A., “Boko Haram: análisis del fenómeno terrorista en Nigeria”, Revista Criminalidad, 58 (1): 67-79, 2016, págs. 67 y 68.
- (2) Id.
- (3) Id.
- (4) AMNISTÍA INTERNACIONAL, “Help us build our lives”. Girl Survivors of Boko Haram and Military Abuses in North-East Nigeria, 2024, 16, disponible online en : <https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/permalink/1@000036047>.
- (5) Id.
- (6) ONU, S/2015/203, pág. 27
- (7) ONU, S/2015/203, 82; S/PV.7428; S/2025/389, pto. 83.
- (8) Amnistía Internacional, “Help Us...”, 2024, 42.

LA FRAGMENTACIÓN DE BOKO HARAM: TERRORISMO, CONFLICTO ARMADO Y ESCLAVITUD SEXUAL

Implicaciones legales y operativas de la escisión entre ISWAP y la facción de Shekau

1 ORÍGENES Y FRACTURA INTERNA

- 2002:** Surgimiento de Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad (Boko Haram)
- 2009:** Muerte del fundador Mohammed Yusuf; ascenso de Abubakar Shekau
- 2010-2014:** Escalada hacia la violencia indiscriminada contra civiles
- 2015:** Creciente disidencia interna sobre la interpretación ideológica y táctica

Marco Legal
Transición de insurgencia local a conflicto armado no internacional (CANI) con violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario (DIH)

2 EL CISMA DE 2016 (Punto de Inflexión)

RECONOCIDO POR DAESH

Marzo 2015: Juramento de lealtad (Bay'ah)

Hito: 2016: Daesh destituye a Shekau y nombra a Abu Musab al-Barnawi

Resultado: Creación de ISWAP (Provincia de África Occidental)

RECHAZADO POR DAESH

Shekau rechaza su destitución

Resultado: Reactivación de la facción original (JAS)

La fragmentación del grupo no exime ni reduce la responsabilidad penal individual bajo el derecho internacional

3 PERFIL DE ISWAP (Facción Barnawi)

Mando y Control: Jerarquía estructurada y burocrática

Objetivos: Enfoque selectivo contra actores estatales, militares y ONGs internacionales

Estrategia: Interacción calculada con comunidades locales (economía de guerra)

Doctrina: Alineación total con la estrategia global de Daesh

Análisis Legal

Grupo armado organizado en un conflicto armado no internacional. Responsable de crímenes de guerra, aunque con menor dependencia táctica del terror indiscriminado comparado con JAS

5 LA ESCLAVITUD SEXUAL COMO ESTRATEGIA DE GUERRA

Secuestros Masivos:
Casos emblemáticos como Chibok y Dapchi

Explotación:
Matrimonio forzado, servidumbre doméstica y esclavitud sexual

Reproducción Forzada:
Embarazos como herramienta de cohesión interna y expansión demográfica del grupo “cachorros del califato”

Castigo: Uso de las víctimas para coaccionar y humillar a las comunidades de origen

Marco Jurídico Penal: Estas prácticas constituyen Esclavitud Sexual, Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra según el Estatuto de Roma y el DIH consuetudinario. No son daños colaterales; son políticas organizacionales

6 CONCLUSIÓN Y BALANCE

La fragmentación de Boko Haram diversificó los métodos de violencia en la región

Mientras ISWAP busca legitimidad política, la facción de Shekau ejemplificó la violencia de género como arma de guerra total

La atribución de responsabilidad penal debe distinguir entre las cadenas de mando de ambas facciones

“La esclavitud sexual no es un subproducto del conflicto, sino una manifestación contemporánea de prácticas prohibidas bajo el derecho internacional imperativo.”